

TAFAKKUR – PSIXIK JARAYONLARNING ENG YUKSAK SHAKLI

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Ne‘matjonova Dilyora Murodjon qizi

Marupova Ko‘xinurbegim Maqsadjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson aqliy faoliyatining yuksak shakli, olamni bilish quroli, odamlarning bilish va amaliy faoliyatida alohida ahamiyatga ega, tafakkur haqida umumiy tushunchaga ega bo‘lamiz. Fikr yuritish operatsiyalari qaysilardan iborat ekanligi, hukm va xulosa chiqarish, tushuncha, tafakkurning turlari, tafakkurning sifatlari va tafakkurning o‘shishi haqida malumotlar bilib olamiz.

Kalit so‘zlar: tafakkur, abstract, operativ, analiz, sintez, obyekt, klassifikatsiya, induksiya, juz‘iy, intuitiv, analitik, intuitsiya, konkret, avtoritar, diskursiv.

Abstract: In this article, we will have a general understanding of tafakkur, a high form of human mental activity, a tool for knowing the world, which is of particular importance in the knowledge and practical activities of people. We will learn what are the operations of thinking, making judgments and conclusions, understanding, types of thinking, qualities of thinking and the growth of thinking.

Key words: thinking, abstract, operative, analysis, synthesis, object, classification, induction, partial, intuitive, analytical, intuition, concrete, authoritarian, discursive.

Аннотация: В данной статье мы получим общее представление о, тафакуре высокой форме мыслительной деятельности человека, орудии познания мира, имеющем особое значение в познании и практической деятельности людей. Мы узнаем, что такое операции мышления, вынесение суждений и выводов, понимание, виды мышления, качества мышления и рост мышления.

Ключевые слова: мышление, абстрактное, оперативное, анализ, синтез, объект, классификация, индукция, частичное, интуитивное, аналитическое, интуиция, конкретное, авторитарное, дискурсивное.

Tafakkur – atrof muhitdagi voqelikni nutq yordami bilan bevosita, umumlashgan holda aks ettiruvchi psixik jarayon, ijtimoiy sababiy bog‘lanishlarni anglashga yangilik ochishga va bashorat qilishga yo‘naltirilgan aqliy faoliyatdir. Tafakkur – inson aqliy faoliyatining yuksak shaklidir. Tafakkur atrofdagi olamni bilish qurolidir va inson oqilona amaliy faoliyatining vujudga kelish uchun shartdir.

Tafakkur jarayonida fikr paydo bo’ladi, bu fikrlar insonning ongida muhim tushunchalar shaklini oladi. Tafakkur nutq – til bilan chambarchas bog’langan. Insonda tafakkur va nutq bo’lganligi tufayli u hayvonlardan farq qiladi va shu sababli u ongli mavjudotdir. Aynan tafakkur orqali biz moddiy olamdagi narsa va hodisalarning mohiyatini bilish imkoniyatiga ega bo’lamiz. [1]

Tafakkur tushunchasining mazmun mohiyati psixologiya darsliklarida olimlar tomonidan turlicha talqin qilinadi. Umumiy psixologiya darsliklarida Tafakkurga berilgan tariflar turlicha bo’lib uning ikkita yoki uchta muhim xususiyati takidlab o’tiladi. Jumladan P.I.Ivanovning darsligida “Tafakkur insonning shunday aqliy faoliyatidirki, bu faoliyat voqelikni eng aniq, to’liq, chuqur va umumlashtirib aks ettirishga (bilishga), insonni tag’in ham oqilona amaliy faoliyat bilan shug’ullanishiga imkon beradi.” deb tariflanadi.

Fikr yuritish operatsiyalari. Tafakkur qilish jarayoni biror psixik elementlarning shunchaki bir biri bilan almashinishi tarzida voqe bo’lmasdan, balki alohida aqliy operatsiyalar – biz idrok qilayotgan yoki tasavvur qilayotgan narsalar (obyektlar) ustida, biz umumiy qilayotgan va abstract tushunchalarga ega bo’lgan obyektlar ustida aqliy harakatlar qilish tarzida voqe bo’ladi.

Fikr yuritish operatsiyalarining asosiy turlari:

Taqqoslash - shunday bir aqliy operatsiyadirki, bu operatsiya ayrim narsalar o’rtasida o’xshashlikni yoki tafovutni, tenglik yoki tengsizlik borligini, bir xillik yoki qarama qarshilik borligini aniqlashda ifodalanadi.

Analiz va sintez. Analiz- narsani tarkibiy qismlarga, elementlarga yoki tarkibiy belgilarga bo’lish demakdir. Analiz jarayonida butunning uning qismlariga uning elementlariga bo’lgan munosabati aniqlanadi. Sintez- analizning aksi yoki teskarisi bo’lgan tafakkur jarayonidir. Bu jarayon obyektning ayrim elementlarini, qismlarini, belgilarini bir butun qilib qo’shishdan iboratdir.

Abstraksiya – shunday bir fikrlash jarayonidirki, unda tafakkurda aks etilayotgan bir yoki bir necha obyektlarning biror belgisi shu obyekt yoki obyektlardan fikran ajratib olinadi.

Umumiy lashtirish – tafakkurda aks etgan bir turkum narsalarning o’xshash, muhim belgilarini shu narsalar to’g’risidagi bitta tushuncha qilib, fikrda birlashtirish demakdir. [2]

Klassifikatsiya va sistemaga olish. Atrofdagi olamni bilish uchun bitta narsani emas, balki ko’pchilik va xilma-xil narsalarni o’rganishga to’g’ri keladi. Shu sababli o’rganish uchun qulaylik tug’dirish maqsadida, shuningdek, amaliy maqsadlarda mana shu ko’pchilik narsalarni guruhlarga- turkumlarga bo’lishga to’g’ri keladi. Ko’pchilik narsalarni guruhlarga bo’lish klasifikatsiya yoki sistemaga solish deb ataladi.

Hukm va xulosa chiqarish. Narsa va hodisalarning belgi va xusuiyatlari haqida tasdiqlab yoki inkor qilib aytilgan fikr hukm deb ataladi. Narsa va hodisalarda

voqelikida haqiqatdan o’zaro bog’liq bo’lgan belgilar, alomatlar hukmlarda bog’liq ravishda ko’rsatib berilsa yoki voqelikda bir-birida ajratilgan narsalar hukmlarda ajratib ko’rsatilsa bu chin hukm deb ataladi. Masalan, metallar elektr tokini o’tkazuvchidir; metallar qizdirilganda kengayadi, degan chin hukmdir.

Moddiy olamda haqiqatdan bog’liq bo’lmagan narsa hukmda bog’liq qilib ko’rsatilsa, bunday hukm xato hukm deb ataladi. Masalan, hozir tasgqarida yomg’ir yog’yapti; yer quyosh atrofida aylanmaydi, degan misolar xato hukmdir.

Xulosa chiqarish – tafakkurning tarixan tarkib topgan mantiqiy shaklidir, tafakkurning shu mantiqiy shakli vositasi bilan bir yoki bir necha ma’lum hukmlardan yangi hukm – xulosa chiqariladi. Masalan, ”Osmondagi hamma jismlar singari quyosh ham, yerdagi kabi elementlardan tarkib topgandir”, “Quyoshda geliy va vodoroddan tashkil topgan” degan ikkita hukm bor.

Tushuncha. Tafakkur tushunchalar shaklida ifodalanadi. Tushuncha deganda biz narsa va hodisalarning eng muhim va eng asosiy hususiyatlarini aks ettirishini tushunamiz.

Konkret tushuncha – alohida olingan bir butun narsaga aloqador tushuncha.

Abstrakt tushuncha – moddiy borliqdagi narsalardan fikran ajratib olingan ba’zi hususiyat, sifat, holatlarga, shuningdek, narsalar o’rtasidagi ichki munosabatlarga, qonuniyatlariga qaratilgan tushuncha.

Tushunchalar ko’lami jihatidan uch turga yakka, umumiy, to’planma tushunchalarga bo’linadi.

Tafakkurning turlari. Professor E.G’oziyevning “Umumiy psixologiya” darsligida tafakkur turlari quyidagicha klassifikatsiya qilinadi:

SHakliga ko’ra;

Topshiriq haraktyeriga ko’ra;

Fikr yoyiqligiga ko’ra;

Fikrning orginalllik darajasiga ko’ra; [3]

Tafakkurning sifatleri. Odatda tafakkurning individual hususiyatlari, sifatlariga bilish faoliyatining mazmundorligi, mustaqilligi, tafakkurning kengligi, tezligi, chuqurligi va ixchamligi kiritiladi.

“Tafakkurning mazmundorligi” deganda insonning tevarak atrofdagi moddiy voqelik to’g’risida ongda qaymiqdorda, ko’lamda mulohazalar, muhokamalar, fikrlar, muammolar, tushunchalar joy olganligi nazarda tutiladi.

“Tafakkurning mustaqilligi” deganda kishining shaxsiy tashabbusi bilan o’z oldiga aniq maqsad, yangi vazifalar qo’ya bilishi ular yuzasidan amaliy va ilmiy karakterdsagi faraz, gipoteza qilish, natijani ko’z oldiga keltira olish, qo’yilgan vazifani hech kimning ko’magisiz, ko’rsatmasisiz o’zining aqliy izlanishi tufayli turli yo’l, usul va vositalar topib, mustaqil ravishda hal qilishdan iborat aqliy qobilyatni tushunish kerak.

“Tafakkurning kengligi” o’zining mazmundorligi, chuqurligi kabi sifatleri bila muntazam aloqada bo’ladi. Insonlardagi narsa va hodisalarning eeng muhim belgi va hususiyatlarini o’zida mujassamlashtirgan o’tmish yuzasidan, hozrgi davr haqida, shuningdek, kelajak to’g’risida mulohazalar, muammolar va tushunchhalarni qamrab olgan tafakkurga keng tafakkur deyiladi.

“Tafakkurning tezligi” qoyilgan savolga va muammoga to’liq javob olingan vaqt bilan belgilanadi. Uning tezligi qator omillarga, jumlada fikrlar uchun zarur materialni tez yodiga tushira olishga, muvaqqat bog’lanishlarning tezligi, turli hislarning mavjudligiga, insonning diqqatiga, qiziqishiga bog’liq bo’ladi.

“Tafakkurning chuqurligi” deganda moddiy dunyodagi narsa-hodisalarning asosiy qonunlari, qonuniyatlari, hossalari, sifatleri, ularning o’zaro bog’lanishlari, munosabatlari, tafakkurimizda to’liq aks etganligini tushunishimiz kerak.

“Tafakkurning ixchamligi” deganda muammoni hal qilishning dastlabki tuzilgan rejasi mazkur jarayonda masala yechish shartini qanoitlantirmay qolsa, nomutanosiblik hosil bo’lsa xech ikkilanmay elastic ravishda o’zagrtirish kiritishdan iborat. [4]

Xulosa: Bola tug’ilgan kunidan boshlab ba’zi narsalarni sezish va ba’zi hislarni kechirish qobiliyatiga ega bo’ladi. Lekin hali bu bolada fikr qilish bo’lmaydi; bola o’sgan sari, tajriba toplay borgan sari nutq orqali aloqa qilish imkoniyati kengayib, faoliyati o’sib brogan sari ta’lim va tarbiya jarayonida uning tafakuri ham osib boradi.

Tafakkur ko’pgina fan sohalarining tadqiqot ob’yekti hisoblanadi. Psixologiyada tafakkur voqelikni umumlashtirish darajasiga, muammoni yechish vositasi xususiyatiga, holatlarning inson uchun yangiligi, shaxsning faollik ko’rsatish darajasiga ko’ra bir necha turlarga ajratib tadqiq qilinadi. Ijtimoiy hayotda, ta’lim jarayoni va ishlab chiqarish.da odamlar o’rtasidagi aloqa va munosabatlar ham tafakkur yordamida namoyon bo’ladi. Jamoada tanqidiy qarash, o’zini o’zi tanqid, baholash, tekshirish, o’zini o’zi tekshirish, nazorat qilish, o’zini o’zi nazorat qilish, guruhiy mulohaza yuritishdan iborat tafakkur sifatleri vujudga keladi. Insonning inson tomonidan idrok kilinishi ham tafakkur bilan uzviy aloqadadir. Ijodiy ishlar, kashfiyotlar, ixtirolar, takliflar tafakkurning mahsuli hisoblanadi. Psixologiya tafakkurning filogenetik, ontogenetik bilishga oid tarixiy jihatlarini ham o’rganadi. Hozirgi zamon fanining juda ko’p murakkab masalalari tafakkurdagi mantiqiy jarayonlarni yanada chuqurroq o’rganishni taqozo etmoqda. Tafakkur qilish – operativ jarayondir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. P.I.IVANOV, M.E.ZUFAROV “UMUMIY PSIXOLOGIYA”
2. S.N. JO’RAYEVA Umumiy psixologiya|X.G.SHarafutdinova, B.A.Mamaradjabova. | O’quv qollanma.-Toshkent:”Innovatsiya-ziyo”,2022

3. F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova Umumiy psixologiya|darslik|Toshkent, “INNOVATSIYA-ZIYO”-2019
4. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tafakkur>
5. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
10. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
11. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
12. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).
13. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).
14. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).
15. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O ‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI,“BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
16. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 150-154.